

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MODELLASHTIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Sabirov Sardor Jumanazarovich

Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar" kafedrası v.b. dotsenti,
p.f.f.d.,(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104292>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEY WORDS

*Modellashtirish, model, metod, usul,
tayanch kompetensiya.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish mazmuni keltirilib o'tilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda qiyoslash, tanlash, konstruksiyalash va qayta shakllantirish metolaridan foydalanishning nazariy va didaktik asoslari keltirilib o'tilgan.

Respublikamizda zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini oshirish, umumta'lim maktablarining o'quv dasturlari, o'quv-metodik adabiyotlarini xalqaro talablar asosida optimallashtirish, iqtidorli o'quvchilarning bilimlarni puxta egallab, o'z amaliy faoliyatlarida qo'llay olishlari uchun alohida imkoniyatlar yaratilib o'quvchilarida kreativ, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, loyihalash, tadqiqotchilik faoliyatiga oid dastlabki ko'nikmalarni shakllantirish kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va umummilliy dasturning yetakchi g'oyasiga aylanib, ushbu maqsadda o'quv dasturlari, darsliklarning mazmuni yangilanib, o'quv jarayoni oldiga yangi vazifalar qo'yilgani birinchi navbatda ta'lim mazmuni va o'quv jarayonini rivojlantirish, uning sifati va samaradorligini ta'minlashga asos bo'ladigan huquqiy-me'yoriy hujjatlarda o'z ifodasini topgani bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Maktabdagi boshlang'ich ta'lim jarayonini tahlil qilish natijalari bir qator holatlarni aniqlash imkonini berdi. Ta'lim mazmunini har tomonlama chuqur asoslarga tayangan holda tanlaganda ham ayrim hollarda nazariy materiallarning hajmi ortganligiga guvoh bo'lish mumkin. Ta'lim jarayonining asosiy maqsadi esa o'quvchilarni chuqur o'ylash, fikrlash, mahsuldor fikrlarni ilgari surish nazarda tutiladi.

Mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirishda ona tili, matematika va atrofimizdagi olam kabi o'quv predmetlari alohida imkoniyatlarga ega. O'quvchilarni fikrlashga o'rgatish bugungi kunda maktab ta'limini ustivor maqsadiga aylandi.

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasining bugungi taraqqiyoti topshiriqlarni yechish jarayonida o'quvchilarning fikrlash imkoniyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatmoqda. Aksariyat o'quvchilar bir xil turdagi topshiriqlarni ko'proq bajartirishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yadilar. Ular o'quvchi qanchalik ko'p topshiriq bajarsa, u shunchalik bilimli degan fikrni ilgari suradilar. Ular o'quvchilarning narsa-

buyumlarni tashqi belgilari asosida tanib olishiga ko'proq e'tibor qaratadilar. Shuning uchun ham har bir topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar tashqi belgilariga e'tibor qaratgan holda uni bajarishga harakat qiladilar. Agar o'quvchilar ob'ektni tanishga muvaffaq bo'lmasalar, topshiriqni bajara olmaydilar. Shuning uchun ham yangi topshiriqlarga ro'baro bo'lganlarida o'quvchilar biz uni bajarmaganmiz degan fikrni takrorlaydilar. Ular har doim o'zlariga tanish bo'lgan usullar yordamida topshiriqlarni bajarishga odatlanib qoladilar. Shuning uchun ham topshiriqlarni yechishning yangi vositalari va usullarini izlash, mazkur jarayonda o'quvchilarni fikrlashga undash, bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Pedagoglar modellashtirishni o'quv jarayonini tashkil etishning mahsuldor metodi sifatida baholamoqdalar.

O'quv modellari ta'lim sifatini takomillashtiruvchi vosita sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar o'quv jarayoni maxsuldorligini ta'minlash imkonini beradi. Ko'plab mutaxassislar P.Ya.Galperin, V.V.Davidov, L.V.Zankov, N.I.Nepomnyashayalar o'quv jarayonida modellashtirish metodidan foydalanishning afzalligini ta'kidlaganlar. Shuning uchun ham modellashtirish muammosi ko'plab tadqiqotlarda o'z ifodasini topgan. Mazkur ishlar ta'limning pedagogik-psixologik hamda metodik yo'nalishlarini yoritishga bag'ishlangan bo'lib, o'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish o'quv jarayoni mahsuldorligini ta'minlashga xizmat qilishini pedagogik jihatdan asoslashga erishilgan. Aksariyat ishlarda modellashtirish bilish vositasi va metodi sifatida talqin etilgan. Masalan, L.M.Fridman, G.A.Ball, Yu.M.Kolyagin, Ye.N.Tureskiy, A.L.Joxov, A.G.Mordkovich, V.P.Radchenkolarining ishlari shular jumlasidan.

Obrazni ifodalovchi materiallar namoyish etilayotgan vaqtning o'zida modellashtiriladi. Verbal hamda ramzlar yordamida ifodalangan axborotlar o'quvchilarning idrok etishlari uchun oson hisoblanadi. Bular tushunishning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim amaliyotida o'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Darsliklarda ham bu masalaga kam o'rin ajratilgan. O'qituvchilar modellashtirish bilan asosan matematika darslarida shug'ullanish lozim deb hisoblaydilar. Bu noto'g'ri yondashuv albatta. Shu bilan bir qatorda modellashtirishning ayrim jihatlari metodikaga oid tadqiqotlarda o'rganilgan. Turli usullar yordamida topshiriqlarni yechishda modellashtirishdan foydalanish zarurligini o'quv jarayonini kuzatish yaqqol ko'rsatmoqda. Topshiriqlarni yechishda grafik modellashtirish usullarini qo'llash ham o'quvchilarni intellektual rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega.

Topshiriqlar ustida ishlash jarayonida modellashtirish usulini qo'llashga o'qituvchilar alohida e'tibor qaratishlari lozim. Topshiriqlarni yechish jarayonida rejalashtirishga oid izlanishlarni amalga oshirishda modellashtirishdan foydalanish muhim hisoblanadi. Topshiriqlarni yechishda modellashtirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual rivojlantirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatishda o'ziga xos o'rin egallaydi. Bugunga qadar o'qituvchilarning ish faoliyatida o'quvchilarni modellashtirishga o'rgatish yetarlicha o'rin egallamayapti.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalari yetarlicha shakllanmagan. Buning asosiy sabablarini aniqlashga harakat qildik. O'quvchilar matnli topshiriqlarni yechish ustida ishlaganda rejalashtirish va izlanishlarni amalga oshirish bosqichida modellashtirishdan mutlaqo foydalanmaganliklari aniqlandi. Ular tayyor modellar ustida ishlay oladilar. Biroq yangi modellarni shakllantirish

o'quvchilar uchun muayyan qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.

Aksariyat hollarda o'qituvchilar model va modellashtirish tushunchalarini o'zaro farqlamaganliklari kuzatildi. Modellashtirish bilish metodi sifatida o'zining rivojlanish tendensiyasiga ega.

Model tushunchasiga mutaxassislar turlicha yondoshmoqdalar. O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda bir qator usullardan foydalanish talab qilinadi.

O'quv jarayonini o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish asosida tashkil etish ularda modellashtirish ko'nikmalarini samarali shakllantirish imkoniyatini beradi. Shu bilan bir qatorda ta'lim mazmunini modernizatsiyalash asosida o'quvchilarning modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga muvofiqlashtirish ham alohida pedagogik ahamiyatga ega. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTSni tadbiiq etilishi o'quvchilarda modellashtirish ko'nikmasini samarali shakllantirishga erishishni ta'minlashga xizmat qiladi. O'quv jarayoni muvaffaqiyatini ta'minlash uchun o'quvchilarda umumiy xarakterdagi o'quv ko'nikmalari va kompetensiyalarni shakllantirish zarur hisoblanadi. Bunda har bir o'quv predmeti bo'yicha o'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirish nazarda tutiladi.

Modellashtirish o'quvchilarga ijodkorlikni namoyon etish uchun keng imkoniyat yaratadi. Ular nafaqat tayyor qolipni takrorlaydilar, balki o'z g'oyalarini ilgari surishlari, materiallar va shakllarni o'ziga xos tarzda birlashtirishlari, noodatij yechimlar topishlari talab etiladi. Demak, modellashtirish o'quvchi aqliy va ijodiy salohiyatini uyg'otib, "Men qanday modelni yaratishim mumkin?", "Boshqacha yo'lda ham bunga erishish mumkinmi?" kabi savollar ustida bosh qotirish orqali kreativ fikrlashga asos bo'ladi.

Xulosa.

Ko'rinib turibdiki, o'quv materiallarini qayta shakllantirish turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Ularning asosini esa modellashtirish metodi tashkil etadi. Tabiiy ob'ektlarning modelini yaratish, bir butun hodisaning tarkibiy qismlarini izlab topish, tasniflash, mantiqiy aloqalarni o'rnatish, turli tarkibiy qismlarni yagona tizimga keltirish modellashtirish demakdir. Buning uchun o'quvchilarda o'quv materiallarini turli shakllarda qayta ifodalash kompetensiyasini shakllantirish talab qilinadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchi bilan darslik orasida o'quv materiallarini biridan ikkinchisiga o'tkazuvchi emas, balki o'quvchilarni o'quv materillarini modellashtirishga undovchi sub'ektdir. Buning uchun o'qituvchilar o'quvchilarning o'quv materiallari bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. –М.: Просвещение. 1994.– 420 с.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - Москва: ИНТОР, - 1996. - 544 с.
3. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. // tuzuvchilar:p.f.d, prof. R.G.Safarova, p.f.d., prof. B.S.Abdullaeva, fiz.-mat.f.n. A.D.Bahromov, N.T.Axmedova, F.I.Yusupova.- T.: RTM, 2015 yil.
4. Sabirov S. J. Methods for the development of mathematical modeling skills in junior schoolchildren. // – Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X. – Turkiya, 2022. – B. 37764 – 37777. <https://orcid.org/0000-0002-7726-8270>.

5. Сабилов С.Ж. Бошланғич синф ўқувчиларида моделлаштиришга оид амалий ҳаракатлар тизимини шакллантиришнинг айрим долзарб масалалари. //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – Toshket, 2023. – Б. 791–797. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(2).
6. Sabirov S.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish vositalari. //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. – №6 – В.199 - 201.
7. Sabirov S.J. The content of forming modeling skills in primary class students. //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – India, 2022. – P.25–28. ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 12.
8. Сабилов С.Ж. Ўқувчиларда моделлаштириш кўникмаларини шакллантиришга кўмаклашадиган фаолият усуллари ва уларнинг дидактик тавсифи. // Pedagogik akmeologiya. – Buxoro, 2023. – №2(4) – Б. 92–95.
9. Сабилов С.Ж. Бошланғич синф ўқувчиларида моделлаштириш кўникмасини шакллантириш – ижтимоий-педагогик зарурият. //Ilm sarchashmalari. – Urganch, 2022. – №11. – Б.70–72.
10. Sabirov S. J. Models and methodical objectives of the course description of the mathematical modeling schedules for primary classes. //European journal of research and reflection in educational sciences [http: Progressive Academic Publishing](http://Progressive Academic Publishing). – Great Britain, – 2019 – P. 53–57. UK www.idpublications.org. Vol. 7 No. 10, Part II ISSN 2056-5852.
11. Сабилов С.Ж. Бошланғич синф ўқувчиларида моделлаштириш кўникмаларини шакллантиришнинг дидактик хусусиятлари. //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2022. – №11 – Б. 266–270.
12. Сабилов С.Ж. Бошланғич синф ўқувчиларида моделлаштириш кўникмасини шакллантириш топшириқларни ечишдаги асосий омил сифатида. //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. №1. – В. 217 –220.
13. Sabirov S. J. Formation of a System of Practical Actions Related to Modeling in Primary School Students //International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges". – Italy, 2023. – №1. – P. 116-119. <http://www.openconference.us/index.php/trends>
14. Sabirov S.J. Formation of modeling skills in primary school students. "Solution of social problems in management and economy". – Spain, 2024. – P. 89 - 92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14172479>